

MÉLANIE LOZAT
MARINELLA CERAVOLO
DOMINIQUE JAILLARD
PHILIPPE BORGEAUD
GIORGIO FERRI
FRANCESCO MASSA
KARIN SCHLAPBACH
CARMELA MASTRANGELO
ALESSIO QUAGLIA
TOMÁŠ BUBÍK
DAVID VÁCLAVÍK
DORALICE FABIANO
FRANCESCO SAVORANI
CLAUDIA SANTI
CHIARA DI SERIO
ELENA CERQUA
EMMA FATTORINI
SERENA DI NEPI
MICHAELA VALENTE
EPHRAIM NISSAN

ISSN 0393-8417

87/2 (2021)

Movimenti e funzioni rituali
nel Mediterraneo antico

SMSR

SMSR

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

87/2 (2021)

**Movimenti e funzioni rituali
nel Mediterraneo antico**

Danza, estasi e corpi

Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo

Morcelliana

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

Fondata nel 1925 da Raffaele Pettazzoni

87/2 - LUGLIO-DICEMBRE 2021

DIRETTORE RESPONSABILE / EDITOR-IN-CHIEF: Alessandro Saggiaro

VICEDIRETTORE / DEPUTY EDITOR: Sergio Botta

CAPOREDATTORE / CHIEF OF EDITORIAL COMMITTEE: Marianna Ferrara

COMITATO DI REDAZIONE / EDITORIAL COMMITTEE: Julian Bogdani, Paola Buzi, Alberto Camplani, Tessa Canella, Anna Maria Gloria Capomacchia, Francesca Cocchini, Carla Del Zotto, Serena Di Nepi, Pietro Ioly Zorattini, Mara Matta, Giulia Piccaluga, Emanuela Prinzivalli, Federico Squarcini, Lorenzo Verderame, Claudio Zamagni

SEGRETERIA DI REDAZIONE / EDITORIAL SECRETARIAT: Andrea Annese, Francesco Berno, Marinella Ceravolo, Angelo Colonna, Arduino Maiuri, Caterina Moro, Valerio Salvatore Severino, Maurizio Zerbini

COMITATO SCIENTIFICO / ADVISORY BOARD: Alessandro Bausi (Universität Hamburg), Philippe Blaudeau (Université d'Angers), Carlo G. Cereti (Sapienza Università di Roma), Riccardo Contini (Istituto Universitario Orientale di Napoli), Maddalena Del Bianco (Università di Udine), Francisco Díez de Velasco (Universidad de La Laguna), Jean-Daniel Dubois (Paris, EPHE), Giovanni Filoramo (Università di Torino), Armin W. Geertz (University of Århus), Gaetano Lettieri (Sapienza Università di Roma), Bruce Lincoln (University of Chicago), Christoph Marksches (Humboldt-Universität, Berlin), Annick Martin (Université de Rennes 2), Russell McCutcheon (University of Alabama), Santiago Carlos Montero Herrero (Universidad Complutense de Madrid), Enrico Norelli (Université de Genève), Guilhem Olivier (Universidad Nacional Autónoma de México), Tito Orlandi (Sapienza Università di Roma), Giulia Sfameni Gasparro (Università di Messina), Paolo Siniscalco (Sapienza Università di Roma), Natale Spineto (Università di Torino), Kocku von Stuckrad (Universiteit van Amsterdam), Michel Tardieu (Collège de France), Roberto Tottoli (Istituto Universitario Orientale di Napoli), Hugh Urban (Ohio State University), Ewa Wipszycka (University of Warszawa), Elena Zocca (Sapienza Università di Roma)

Studi e Materiali di Storia delle Religioni perseguono nel loro campo speciale i fini della scienza e della cultura. Alla scienza storica contribuiscono facendo oggetto di storia la religione nel suo svolgimento. Alla cultura schiudono più larghi orizzonti, promuovendo una maggiore partecipazione del pensiero italiano alla conoscenza di forme e momenti di civiltà meno prossimi e meno noti.

(Raffaele Pettazzoni 1925)

DIREZIONE: Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo
Sapienza - Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma
Fax 06 49913718 e-mail: smsr@uniroma1.it

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Anno 2021 (due fascicoli)

Italia € 40,00

Estero € 65,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO / HOW TO SUBSCRIBE

Editrice Morcelliana S.r.l. – Brescia

• Bonifico: BPER Banca – Iban IT96M0538711205000042708552

Causale: Abbonamento “SMSR” anno ...

PER INFORMAZIONI E RICHIESTE

Editrice Morcelliana S.r.l.

Via G. Rosa, 71 - 25121 Brescia / Tel. 030 46451 – Fax 030 2400605

E-mail: abbonamenti@morcelliana.it

AMMINISTRAZIONE / SALES MANAGEMENT

Editrice Morcelliana – Via G. Rosa 71 – 25121 Brescia, Italy

Tel. +39 030 46451 – Fax +39 030 2400605

E-mail: redazione@morcelliana.it - abbonamenti@morcelliana.it

Sito internet: www.morcelliana.it

L'I.V.A. è assolta dall'editore ai sensi dell'art. 74 lett. C. DPR 633/72

Autorizzazione de Tribunale di Roma n. 6732 del 10/02/1959

© 2021 Editrice Morcelliana S.r.l.

Stampa: LegoDigit srl - Via Galileo Galilei 15/1 - 38015 Lavis (TN)

INDICIZZAZIONI /INDEXING

Ebsco Publishing

Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)

European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Index to the Study of Religions Online (Brill Publisher)

Old Testament Abstracts Online (OTA)

Catholic Biblical Quarterly Online (CBQ)

Torrossa

Gli scritti proposti per la pubblicazione sono sottoposti a doppio referaggio anonimo

I fascicoli della rivista sono monografici

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

Fondata nel 1925 da Raffaele Pettazzoni

87/2 (2021)

**Movimenti e funzioni rituali
nel Mediterraneo antico**

Danza, estasi e corpi

pubblicati dal Dipartimento di Storia, Antropologia,
Religioni, Arte, Spettacolo
Sapienza - Università di Roma

MORCELLIANA

Stampato con il contributo della Sapienza Università di Roma

Finito di stampare nel novembre 2021

Sommario

SEZIONE MONOGRAFICA

Movimenti e funzioni rituali nel Mediterraneo antico

Danza, estasi e corpi

MÉLANIE LOZAT, <i>Introduzione</i>	423
MARINELLA CERAVOLO, <i>Semantica e narrazione della danza nell'antica Mesopotamia</i>	428
DOMINIQUE JAILLARD, <i>De la musique, du mouvement et des modalités d'emprise en Grèce ancienne. Entre Dionysos et les Corybantes</i>	441
PHILIPPE BORGEAUD, <i>Les chèvres et l'invention de l'oracle de Delphes. Contribution au bestiaire de la convulsion</i>	456
GIORGIO FERRI, <i>Neu morem in Salium sit requies pedum. Danza estatica nella religione romana?</i>	468
MÉLANIE LOZAT, <i>Les Courètes, de la danse en armes à la possession</i>	480
FRANCESCO MASSA, <i>Danze estatiche e culti misterici. Miti storiografici e fonti antiche</i>	491
KARIN SCHLAPBACH, <i>Sensing through dance in Roman religion</i>	507

SAGGI / ESSAYS

CARMELA MASTRANGELO, <i>Luigia Nitti-Dolci, i manoscritti nepalesi di Sylvain Lévi, e gli studi indologici in Europa alla vigilia della Seconda guerra mondiale</i>	523
ALESSIO QUAGLIA, <i>La religione del farro. Mola salsa, casta mola e la certezza dell'ancora incerto</i>	535
TOMÁŠ BUBÍK - DAVID VÁCLAVÍK, <i>The Czech Study of Religions and Western Scholarship</i>	554
DORALICE FABIANO, <i>Les nymphes ravisseuses. Récits d'enlèvement et d'intégration en Grèce ancienne</i>	580
FRANCESCO SAVORANI, <i>La vecchia e il fabbro. Anna Perenna e Mamurius Veturius nella renovatio temporis dell'anno romano</i>	606

CLAUDIA SANTI, <i>Talent show e rivitalizzazione del rito</i>	656
CHIARA DI SERIO, <i>The Naked Wise Men of India</i>	673
ELENA CERQUA, Lloró Jesús. <i>Pianto e confessione in San Manuel Bueno, mártir di Miguel de Unamuno</i>	696
EMMA FATTORINI, “ <i>Le carte dello scrittoio sono anime</i> ”. <i>Domenico Tardini e Achille Silvestrini. Documenti, diari, memorie</i>	714

NOTE / NOTES

SERENA DI NEPI, <i>Jews, Italy, Renaissance. Parole antiche e nuovi paradigmi per una storiografia internazionale in movimento</i>	737
MICHAELA VALENTE, <i>Idee e pratiche della tolleranza nell’Europa dell’età moderna. A proposito di alcuni recenti studi</i>	746
EPHRAIM NISSAN, <i>Ways of Thinking about Hypatia of Alexandria. A Review Article</i>	756

RECENSIONI / REVIEWS

Celene Ibrahim, *Women and Gender in the Qur’an* [Leila Karami], p. 773 - Marina Montesano, *Ai margini del Medioevo. Storia culturale dell’alterità* [Marco Bartoli], p. 776 - Corinne Bonnet, *Les trois yeux de Zeus, les mille noms d’Isis. Les dieux antiques dans et en dehors de la caverne* [Arduino Maiuri], p. 778 - R. Manselli, *L’eresia del male* [Antonio Musarra], p. 782 - Paolo Zanini, *Il “pericolo protestante”. Chiesa e cattolici italiani di fronte alla questione della libertà religiosa (1922-1955)* [Daniele Rampazzo], p. 784 - Claudia Santi - Ennio Sanzi (eds.), “*Santo*” e “*Santità*”. *Roma Grecia Tarda Antichità Buddismo* [Gianmarco Grantaliano], p. 787 - Santiago Montero, *Prodigios en la Hispania romana. Rayos, terremotos, epidemias, eclipses* [Gianmarco Grantaliano], p. 790 - Francesco D’Angelo, *Il primo re crociato. La spedizione di Sigurd in Terrasanta* [Alfonso Marini], p. 792 - Carlo Ginzburg - Bruce Lincoln, *Old Thies: A Livonian Werewolf. A Classic Case in Comparative Perspective* [Simone Pepponi Fortunati], p. 794

Neu morem in Salium sit requies pedum

Danza estatica nella religione romana?

«Nessuna cosa è tanto connaturata al nostro animo quanto i ritmi e i suoni, che riescono a eccitarci, a infiammarci, a blandirci, a calmarci, inducendoci spesso all'allegria o alla tristezza. La loro forza intensissima è più strettamente connessa con la poesia e con il canto, e non fu trascurata, per quanto ne so, da Numa, re dottissimo, e dai nostri antenati, come dimostrano le lire e i flauti dei banchetti cerimoniali e i versi dei *Salii*; furono però soprattutto gli antichi Greci a coltivarla»¹.

Come non concordare con le parole di Cicerone circa l'effetto di ritmi e suoni sul nostro stato d'animo, tanto più in connessione con la poesia e il canto? Tale *summa vis* non fu trascurata dai Romani, a partire almeno da Numa, e in generale *a maioribus*: prova ne erano le lire e i flauti dei banchetti cerimoniali e i versi dei *Salii*. Proprio al secondo re è attribuita la creazione dei dodici *Salii Palatini*, devoti a *Mars Gradivus*; alla prima *sodalitas* Tullo Ostilio avrebbe affiancato poi quella dei *Salii Collini* (o *Agonales* o *Agonenses*), devoti a Quirino².

Compito precipuo dei *Salii* era quello di eseguire delle danze³ e di cantare degli inni, che Polibio annovera tra i riti più significativi della religione di Roma⁴. Tali sacerdoti indossavano una particolare armatura dalla foggia

¹ Cic., *De or.* 3, 197, 11 (traduzione di E. Narducci con modifiche mie).

² Liv. 1, 20, 4; 1, 27, 7; Dion. Hal., *Ant. Rom.* 2, 70, 1; 3, 32, 4; cfr. Serv., *Aen.* 8, 285. Sui *Salii* cfr., con bibliografia precedente, G. Sarullo, *Il "Carmen Saliare". Indagini filologiche e riflessioni linguistiche*, De Gruyter, Göttingen 2014; M.G. Granino Cecere, *I salii: tra epigrafia e topografia*, in G. Urso (ed.), *Sacerdos. Figure del sacro nella società romana*, ETS, Roma 2014, pp. 105-128; G. Ferri, *The Last Dance of the Salians: the Pagan Élite of Rome and Christian Emperors in the Fourth Century AD*, in «Millennium» 12 (2015), pp. 117-153; Id., *I Salii e gli ancilia*, in A. Mastrocinque et al. (eds.), *Apex. Studi storico-religiosi in onore di Enrico Montanari*, Quasar, Roma 2016, pp. 87-95; M. Patzelt, *Dancing and Chanting into Dissociation: The Case of the Salian Priests at Rome*, in E. Eidinow (ed.), *Cognitive Approaches to Ancient Religious Experience*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, in stampa; G. Ferri, *The Place-making Function of Ritual Movement at Rome: from the Salians to Our Lady of Mount Carmel*, in «Mythos» 15 (2021), in stampa; F. Prescendi, *Trois pas vers les dieux. Le tripudium entre danse et divination*, in K. Schlapbach (ed.), *Dance in Rome*, F. Steiner, Stuttgart, in stampa.

³ Sulle danze saliarie e in generale sulla danza a Roma cfr., con bibliografia precedente, Z. Alonso Fernández, *La danza en época romana: una aproximación filológica y lingüística*, PhD Diss., Universidad Complutense, Madrid 2011; Ead., *Redantuarre: cuerpo y cinestesia en la ceremonia saliar*, in «Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones» 21 (2016), pp. 9-30; G. Sarullo, *Danze rituali nella Roma arcaica. Tra processioni saliarie e Lusur Troiaie*, in G. Bagnasco Gianni (ed.), *Mura Tarquiniesi. Riflessioni in margine alla città*, Ledizioni, Milano 2018, pp. 87-131; Z. Alonso Fernández, *Roman Dance*, in T.A.C. Lynch - E. Rocconi (eds.), *A Companion to Ancient Greek and Roman Music*, Wiley-Blackwell, Hoboken (NJ) 2020, pp. 173-185.

⁴ Pol. 21, 13, 11.

arcaica, il cui elemento più importante erano gli *ancilia*, gli scudi bilobati (o «a 8»); l'*ancile* originale era considerato uno dei *pignora imperii* – l'unico non di provenienza esterna, come ad esempio il Palladio – oggetti talismano direttamente connessi a *imperium* e *salus* di Roma⁵. I rituali avevano luogo in marzo⁶ nel Foro, sul Campidoglio e in molti altri luoghi privati e pubblici⁷, e duravano più giorni, al termine dei quali i sacerdoti banchettavano dopo aver deposto armi e armatura in edifici chiamati *mansiones*⁸. Il saliato costituiva la prima e prestigiosa tappa della carriera religiosa dei giovani patrizi.

Cicerone afferma infine che la forza di ritmi e suoni fu coltivata soprattutto nell'antica Grecia. In effetti la coreutica sembra aver avuto grande importanza sin dall'Età Minoica e Micenea e appare spesso nell'epica omerica⁹. Proprio un greco, Dionigi di Alicarnasso, è tra gli autori che più lungamente si soffermano sull'origine e le caratteristiche del saliato; fonte tanto più preziosa in quanto testimone affidabile e diretto alla luce della sua lunga permanenza a Roma¹⁰. Egli compie una vera e propria comparazione con riti e sacerdozi a lui noti del mondo greco: la festa gli appare simile alla Panatenee; gli *apices*, i berretti tipici della panoplia saliare, sono quelli che i Greci chiamano *κουρβάσιαι*; infine avanza con una certa cautela il paragone con i *Κουρῆτες*, sia per il tipo di scudi che per la danza, il movimento con le armi e lo strepito prodotto dai colpi dei pugnali sugli scudi, la cui origine è attribuita a partire dalle testimonianze degli antichi ai Cureti¹¹. La differenza tra i due tipi di danzatori rituali starebbe nell'origine del nome: *Κουρῆτες* deriverebbe dall'età, in quanto *κοῦροι*, mentre *Salii* – in ciò le fonti sono concordi – da *salire* per “saltare”, “balzare”¹² (gli altri termini generici per

⁵ Fest. 117 L; cfr. A. Hartmann, *Zwischen Relikt und Reliquie. Objektbezogene Erinnerungspraktiken in antiken Gesellschaften*, Antike, Berlin 2010, pp. 548-553. In generale sui *pignora imperii*, cfr. P.K. Groß, *Die Unterpfänder der römischen Herrschaft*, Junker und Dünnhaupt, Berlin 1935; G. Ferri, *Tutela Urbis. Il significato e la concezione della divinità tutelare cittadina nella religione romana*, F. Steiner, Stuttgart 2010, pp. 203-209.

⁶ Cfr. J. Rüpke, *Peace and War in Rome. A Religious Construction of Warfare*, F. Steiner, Stuttgart 2019 (ed. or. 1990), pp. 25-26.

⁷ Dion. Hal., *Ant. Rom.* 2, 70, 2. Più generici Livio (1, 20, 4): *per urbem* e Plutarco (*Num.* 13, 7): *διαπορευόμενοι τὴν πόλιν*. Più in dettaglio G. Sarullo, *Danze rituali nella Roma arcaica*, cit., pp. 93-96.

⁸ Cfr. L. Chioffi, *Mansiones Saliorum Palatinorum*, in *Lexikon Topographicum Urbis Romae*, vol. 3, Quasar, Roma 1996, p. 209.

⁹ Sulla danza nell'Antichità cfr. P. Ceccarelli, *La pirrica nell'antichità greco romana. Studi sulla danza armata*, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa - Roma 1988; H.A. Shapiro et al., s.v. “Dance”, in *ThesCRA II*, The J.-P. Getty Museum, Los Angeles 2004, pp. 299-343; K. Schlappbach, *The Anatomy of Dance Discourse. Literary and Philosophical Approaches in the Later Graeco-Roman World*, Oxford University Press, Oxford 2018.

¹⁰ Dion. Hal., *Ant. Rom.* 2, 70-71. Sull'affidabilità delle testimonianze autoptiche di Dionigi cfr. A. Andrén, *Dionysius of Halicarnassus on Roman Monuments*, in *Hommages à Léon Herrmann* (“Collection Latomus”, 44), Latomus, Bruxelles-Berchem 1960, pp. 66-104; C. Ampolo, *La storiografia su Roma arcaica e i documenti*, in *Tria corda. Scritti in onore di A. Momigliano*, New Press, Como 1983, p. 23; T.P. Wiseman, *Popular Memory*, in K. Galinsky (ed.), *Memory in Rome and Rome in Memory*, The University of Michigan Press, Ann Arbor (MI) 2014, p. 54.

¹¹ Sui Cureti da ultima M. Lozat, *Courètes, Corybantes, Cabires, Dactyles et Telchines dans la Géographie de Strabon*, in «Mètis» (in stampa).

¹² Varro, *Ling.* 5, 85, 5: *Salii ab salitando, quod facere in comitiis in sacris quotannis et solent*

designare la danza a Roma sono *saltatio* e *saltare*)¹³. Più avanti si chiarisce meglio il paragone tra *Salii* e Cureti, che non è di derivazione diretta, in quanto si afferma che «la danza di tipo curetico era una tradizione indigena dei Romani, molto onorata»¹⁴. La danza armata era diffusa pure presso l'altro popolo dal quale i Romani trassero molte delle loro istituzioni, anche religiose, gli Etruschi¹⁵; una delle nostre fonti, Servio, tra le altre tradizioni circa l'origine del saliato ne menziona anche una etrusca¹⁶.

Ma torniamo alla connessione Cureti-*Salii* per addentrarci nel tema centrale del presente lavoro: giacché i primi durante le loro danze armate sperimentavano una sorta di trance, come posseduti da un entusiasmo divino e guerriero, lo stesso accadeva anche ai *Salii*? Se sì, si trattava di possessione, entusiasmo, estasi, o dissociazione? Tale stato era raggiunto attraverso una particolare “tecnica” connessa alla danza o a qualcos'altro? Devo ammettere che nei miei studi sui *Salii* non ho avuto modo di riscontrare sinora niente più che un loro accostamento generico con i Cureti. Recentemente tuttavia uno studioso tedesco, Maik Patzelt, si è soffermato su questo aspetto in relazione alla danza saliare¹⁷.

Riassumendo, l'autore prende le mosse da una parte dalla recente ricerca su sensi, estetica e medialità nelle religioni antiche, dall'altra dalla scienza cognitiva della religione. L'approccio cognitivo è utile per implementare la frammentarietà delle fonti con la conoscenza dei processi cognitivi. L'assunto di partenza è che i processi culturali e biologici siano strettamente interconnessi: data dunque un'interazione non cartesiana tra corpo, mente e gli ambienti sociali e culturali in cui i primi sono immersi, la costruzione simbolica del mondo, che avviene anche tramite i riti, è intrinsecamente legata al sistema nervoso. Il rito non presenta dunque solo una dimensione performativa o trasformativa dal punto di vista simbolico o sociale, ma anche una dimensione psicomatica, uno spettro di risposte sensoriali, emozionali e cognitive legate a questa trasformazione simbolica. La connessione dialettica tra cervello e corpo per il tramite del sistema nervoso ha portato a studiare le tecniche capaci di “manipolare” il sistema nervoso e dunque la cognizione dell'esecutore: posizioni particolari del corpo, movimenti ritmici, ma anche droghe e privazioni; analoga funzione possono avere le tecniche vocali. L'esito di tali tecniche può andare dal suscitare emozioni alla perdi-

et debent; cfr. Fest. 438 L: *Salios a saliendo et saltando dictos esse quamvis dubitari non debeat*; Ov., *Fast.* 3, 387; Dion. Hal., *Ant. Rom.* 2, 70, 1; Plut. *Num.* 13, 1-6. Il verbo mantiene tale significato esclusivo e la forma intransitiva fino al I sec. a.C.; successivamente acquisisce anche un nuovo significato per designare la rappresentazione di personaggi e storie mediante la danza, assieme alla forma transitiva: cfr. Z. Alonso Fernández, *La danza en época romana*, cit., pp. 74 ss.

¹³ Z. Alonso Fernández, *La danza en época romana*, cit., pp. 89 ss.; in generale sul lessico latino della danza cfr. *ibi*, pp. 71 ss.

¹⁴ Dion. Hal., *Ant. Rom.* 2, 71, 3.

¹⁵ Cfr. ad es. G. Camporeale, *La danza armata in Etruria*, in «Mélange de l'École française de Rome» 99, 1 (1987), pp. 11-42.

¹⁶ Serv., *Aen.* 8, 285.

¹⁷ M. Patzelt, *Dancing and Chanting into Dissociation*, cit. Ringrazio l'autore per avermi concesso di leggere l'articolo in anteprima.

ta di controllo sulla propria volontà, cioè a quanto definito variamente stati alterati di coscienza, stati ipnotici, esperienze extracorporee, trance, estasi, possessione o dissociazione. Uscendo dallo stretto dualismo corpo-mente, le esperienze sono culturalmente apprese, riconosciute e incorporate; la “mappa mentale” risultante è di fondamentale importanza nel suggerire significati alla mente durante la fase dissociativa. Giacché in molte culture sono le idee e le narrazioni religiose a determinare l’immaginazione individuale e collettiva, la perdita di controllo è spesso ascritta a un agente superumano esterno: l’identità dissociativa non è dunque casuale ma è culturalmente modellata.

Tale in estrema sintesi l’approccio che Maik Patzelt tenta di applicare ai rituali saliani. Partendo dal *tripudium*, la danza a ritmo ternario dei *Salii*, e dal fatto che nelle nostre fonti si faccia frequente riferimento al loro “saltare” e al “balzare”, si arriverebbe all’equivalenza *tripudium-exsultatio* per il tramite di Festo, il quale impiega il secondo termine per le danze dei sacerdoti¹⁸. Si passerebbe dunque dall’idea di saltello veloce e ripetuto al campo semantico di un salto forsennato ed eccessivo, poi financo ad una fondamentale coincidenza con uno stato di *furor*. Soffermandosi sulle altre occorrenze di *tripudium* ed *exsultatio* / *exsultare*, e comparando le descrizioni delle danze dei *Salii* a quelle riferite ai galli della *Mater Magna* e ai Cureti, l’autore giunge alla conclusione che per il tramite di tecniche dissociative del corpo (la danza) e vocali (il *Carmen Saliare*), i *Salii* mettersero in atto una performance che aveva il potenziale di un’“induzione ipnotica” e di una “riduzione del controllo della volontà”. Su un piano più generale, lo spettro dei possibili effetti di tali “manipolazioni” poteva andare da esiti estremi quali il potere della profezia divinamente ispirata ad una semplice sensazione di gioia (a seconda dell’*embodied cognition* e delle aspettative dell’individuo – le già menzionate “mappe mentali” e l’interazione sociale con un luogo specifico).

Quale effetto dunque poteva avere la danza sui *Salii*? Ritengo che tale considerazione sia tanto più interessante alla luce del fatto che il loro *salire* era di fatto: a) l’unico esempio di danza rituale eseguita da cittadini romani in riti ufficiali del calendario festivo che, per di più, b) aveva luogo in pubblico. Quanto al primo punto, come abbiamo visto, Dionigi afferma che la danza di tipo curetico era una tradizione indigena dei Romani e molto onorata. Ciò risulta anche dal parallelo ritenuto più prossimo alle danze saliani: le processioni all’ippodromo e nei teatri. In queste occasioni, egli prosegue, sfilano i giovani vestiti di tuniche e armati di elmo, spada e scudo chiamati *ludiones* (da un gioco attribuito ai Lidi). Il paragone si arresta però solo ad un’apparente somiglianza, in quanto questi non «fanno niente di ciò che caratterizza i Cureti – come invece fanno i *Salii* –, né quando intonano gli inni né quando danzano»¹⁹. Inoltre i *ludiones* potevano essere di entrambe le

¹⁸ Fest. 334 L: *Redantruare dicitur in Saliorum exultationibus, “cum praesul ampruavit”, quod est, motus edidit, ei referuntur invicem idem motus. Lucilius: “praesul ut ampruet inde, <ut> vulgus redampruet fat̄.” Pacuvius: “Promerenda gratia simul cum videam Graios nihil mediocriter redampruare, opibusque summis persequi.*

¹⁹ Dion. Hal., *Ant. Rom.* 2, 71, 4.

condizioni, mentre i *Salii* dovevano essere liberi, patrizi, originari di Roma e con i genitori in vita²⁰. Sul secondo punto bisogna citare l'altro *tripudium* eseguito in ambito religioso, quello degli Arvali²¹. Ogni anno, nel santuario extraurbano dedicato alla *Dea Dia*, essi percuotevano il suolo secondo un ritmo ternario e recitavano un *carmen* che verosimilmente dialogava con il ritmo (*tripodantes carmen legerunt* si legge negli atti). Dalle fonti risulta che tali azioni rituali venivano eseguite nel santuario, chiuso per l'occasione a tutti gli altri, e in modo piuttosto calmo e composto.

Ma cosa accadeva quando un cittadino romano danzava in pubblico al di fuori del contesto rituale? Grazie ai recenti studi di Zoa Alonso Fernández possediamo un quadro più completo del ruolo e della funzione della danza a Roma²². La studiosa riconsidera la posizione tradizionale per cui la danza era riservata ad individui di bassa estrazione sociale o a stranieri, e che ogni qual volta un Romano danzava in contesto non religioso ciò avveniva in totale spregio alle norme del *decorum*²³.

Nella *Pro Murena* Cicerone si ritrova a difendere l'allora console dall'accusa di essere un *saltator*, un ballerino. L'argomento aveva una sua presa a Roma: l'arpinate stesso vi ricorre più volte, ad esempio contro Catilina²⁴. La difesa di Murena è costruita non solo sul fatto che ci si appunti sul suo danzare perché evidentemente non si sono trovate accuse più gravi contro di lui, ma anche sul fatto che non era raro che ciò accadesse in un banchetto più lungo del normale, anche a chi ricopriva le più alte cariche. L'ebbrezza in qualche modo giustificava il ballo, laddove Cicerone afferma che «assai raramente capita che si metta a ballare uno che non abbia bevuto, a meno che non sia impazzito; né ci si mette a ballare quando si è soli né durante un banchetto nel quale regni il senso della misura e del decoro»²⁵. Il «bravo» Romano non dovrebbe agire così, ma se si beveva qualche bicchierino di troppo... Ballare da sobrio invece sarebbe stato il massimo dell'indecenza. Ma era sempre così?

Tra le distrazioni alle preoccupazioni che possono turbare la mente, oltre alla compagnia, nel *De tranquillitate animi* Seneca cita altri tipi di svago, associandone la pratica a personaggi celebri: «Socrate non si vergognava di giocare con i suoi servetti, e Catone ricreava col vino l'animo suo stanco dalle cure dello Stato; e Scipione muoveva al ritmo quel suo corpo abituato ai trionfi ed alla vita militare». Esisteva dunque anche in ambito romano una

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Fondamentali J. Scheid, *Romulus et ses frères. Le collège des frères arvales, modèle du culte public dans la Rome des empereurs*, École Française de Rome, Roma 2016 (ed. or. 1990); Id., *Commentarii Fratrum Arvalium Qui Supersunt. Les copies épigraphiques des protocoles annuels de la Confrérie Arvale (21 av.–304 ap. J.-C.)*, École Française de Rome, Soprintendenza archeologica di Roma, Roma 1998. Esisteva un terzo tipo di *tripudium*, l'*auspicium ex tripudiis*, non legato alla danza: cfr. F. Prescendi, *Trois pas vers les dieux*, cit.

²² Cfr. *supra*, nota 3.

²³ Z. Alonso Fernández, *Roman Dance*, cit., pp. 177-178.

²⁴ Cic., *Cat.* 2, 23.

²⁵ Cic., *Mur.* 6, 13 (trad. G. Bellardi).

danza che si poteva eseguire da sobri e al riparo da critiche: «egli certo non assumeva molli atteggiamenti, come ora fanno alcuni che pongono nel loro incesso un languore più che femminile, ma danzava in modo virile, come solevano nei momenti di svago e nei giorni festivi gli uomini del buon tempo antico, che nulla avrebbero perduto anche se visti dai loro nemici»²⁶.

Il passo è notevole perché, nel condannare i balli dissoluti dei suoi tempi, Seneca individua una danza che un Romano del passato poteva eseguire per svago e senza biasimo, come leggiamo anche in Macrobio, laddove Rufio Albino asserisce che anticamente anche i figli dei senatori frequentavano le scuole di danza²⁷. Quanto evocato da Seneca ricorda anche il *ludus* praticato dai giovani Romani al Campo Marzio²⁸. Quintiliano ammette, tra le pratiche fisiche utili al futuro oratore per perfezionare la chironomia, l'arte del gesto (*lex gestus*), la sola danza *ad bella quoque utilem*: la danza religiosa dei *Salii* e l'allenamento militare o ginnico²⁹; anche tali pratiche tuttavia dovevano essere portate avanti solo fino ad una certa età, «perché non vorrei che il gesto dell'oratore diventasse simile a una danza»³⁰.

Il riferimento a Publio Cornelio Scipione Africano è per noi tanto più prezioso perché egli non incarnava solo un modello di cittadino e generale, ma anche perché era stato egli stesso un Salio. Da Polibio e Livio apprendiamo che egli interpretò il suo ufficio religioso assai scrupolosamente: durante la campagna contro Antioco fu costretto ad indugiare prima di attraversare l'Ellesponto, separandosi dal suo esercito, perché in quanto Salio gli era proibito mutare luogo nel periodo di trenta giorni *quibus ancilia moventur*³¹.

Un Romano poteva dunque danzare dignitosamente e senza vergogna in pubblico. Ma in ambito rituale era possibile e accettabile perdere il controllo? Anzitutto, la volontà degli dèi è indagata a Roma senza alcun invasamento³²: basti citare la presa degli auspici o la consultazione dei *libri Sybillini*³³. L'eccezione – una festa pubblica in cui era espressamente previsto che i celebranti si trovassero in uno stato alterato, ebbri di vino – è costituita dai *Lupercalia* del 15 febbraio³⁴. Per il resto a Roma anche i *Vinalia*, a dispetto

²⁶ Sen., *Dial.* 9, 17, 4 (trad. I. De Pasquale Barini).

²⁷ Macr., *Sat.* 3, 14, 4. Il riferimento è all'età tra seconda e terza guerra punica. Sul passo cfr. T.P. Wiseman, *Unwritten Rome*, University of Exeter Press, Exeter 2008, p. 12.

²⁸ Cic., *Cael.* 11; cfr. Z. Alonso Fernández, *La danza en época romana*, cit., pp. 172-173 ss.

²⁹ Con riferimento alle parole di Crasso in Cic. *De or.* 3, 59, 220.

³⁰ Quint., *Inst.* 1, 11, 19.

³¹ Pol. 21, 13, 10-13; Liv. 37, 33.

³² Cfr. l'esordio del *De divinatione* di Cicerone (1,1): «E come in altri casi noi romani ci esprimiamo molto meglio dei greci, così anche a questa straordinaria dote [*scil. la mantiké*] i nostri antenati dettero un nome tratto dalle divinità [*a divinis*], mentre i greci, come spiega Platone, derivarono il nome corrispondente dalla follia [*a furore*]».

³³ Cfr. ad es. C. Santi, *Sacra facere. Aspetti della prassi ritualistica divinatoria nel mondo romano*, Bulzoni, Roma 2008.

³⁴ Val. Max. 2, 2, 9: *epularum hilaritate ac vino largiori provecti* (riferito a Romolo e Remo). Sui *Lupercalia* cfr. da ultimi K. Vuković, *The Topography of the Lupercalia*, in «Papers of the British School at Rome» 86 (2018), pp. 37-60; K.K. Vě, *La cité et la sauvagerie: les rites des Lupercales*, in «Dialogues d'histoire ancienne» 44, 2 (2018), pp. 139-190; B. Méndez Santiago, *El dios Fauno y el ritual de los lupercos. Representaciones de la desnudez masculina*, in «Arys» 17 (2019), pp. 161-190.

del nome, sono associati a Giove e non prevedono il raggiungimento di uno stato di ebbrezza³⁵.

Lo stato di trance, *furor* o invasamento è quanto di più estraneo alla cultura romana, che giudicava con la massima severità qualsiasi fenomeno di perdita del controllo di sé. Per citare un episodio assai conosciuto, la vicenda dei *Bacchanalia* del 186 a.C., leggiamo in Livio che il promotore della repressione, il console Spurio Postumio, sottolineava come ogni cittadino dovesse augurarsi una *bona mens*, aggiungendo che se il *furor* dei seguaci di Dioniso si fosse impossessato di qualcuno dei suoi familiari *velut mente capta*, questi avrebbe dovuto essere acquisito alla massa dei *coniurati* e perduto ai *quirites*³⁶.

Alla luce delle considerazioni precedenti possiamo tornare a considerare la danza dei *Salii*. L'analisi non è purtroppo facilitata dalla mancanza di fonti iconografiche sui sacerdoti, men che meno sulla loro danza. Le uniche immagini che possediamo sono di personaggi che portano gli *ancilia* su una pertica, a seconda delle interpretazioni i *ministri*³⁷ dei *Salii* o i *Salii* stessi³⁸. Come abbiamo visto, la danza dei *Salii* prevede indubbiamente un *tripudium*, un battere, un percuotere il suolo ad un ritmo ternario, così come dei salti (*salire*). Nelle fonti le evoluzioni dei *Salii* sembrano includere momenti diversi, come diverse ne risultano le descrizioni. In Plutarco la danza prevede dei salti ma anche un gioco di piedi, mossi con grazia, eseguendo figure complicate e variate secondo un ritmo veloce e serrato, con forza e leggerezza³⁹. Dionigi afferma invece che il loro movimento era tumultuoso⁴⁰. Altri descrivono una danza all'apparenza più pesante: Seneca collega il *saltus* saliare a quello dei *fullones*, gli inservienti delle lavanderie che pestavano i panni⁴¹; Catullo sperava che *Colonia* potesse ricevere un ponte robusto come il Sublicio, capace di reggere i *saltus* dei *Salii*⁴². Luciano ritiene che il loro ballo fosse grave e sacro⁴³.

Venendo alla struttura della danza, Servio afferma in ben due occasioni che i *Salii* si muovevano danzando attorno agli altari: *tripudiantes aras circumibant*⁴⁴ e *circa aras saliant et tripudiant*⁴⁵. Le altre fonti descrivono invece una danza più strutturata in cui al *salire* si accompagnava la recitazione del *Carmen Saliare*. Ciò avveniva secondo un ritmo definito⁴⁶, scandito

³⁵ Cfr. E. Montanari, *Identità culturale e conflitti religiosi nella Roma repubblicana*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1988, pp. 137-162; D. Sabbatucci, *La religione di Roma antica dal calendario festivo all'ordine cosmico*, il Saggiatore, Milano 1988, pp. 132-138.

³⁶ Liv. 39, 8, 3-19, 7.

³⁷ Dion. Hal., *Ant. Rom.* 2, 71, 1: ὑπηρέται.

³⁸ Cfr. M. Torelli, Appius Alce. *La gemma fiorentina con rito saliare e la presenza dei Claudii in Etruria*, in «Studi Etruschi» 63 (1997), pp. 227-255.

³⁹ Plut., *Num.* 13, 8.

⁴⁰ Dion. Hal., *Ant. Rom.* 2, 70, 4: ἐπὶ τῆς συντόνου κινήσεως.

⁴¹ Sen., *Ep.* 15, 4.

⁴² Catull. 17, 1-6.

⁴³ Luc., *Salt.* 20, 3: σεμνοτάτην τε ἄμα καὶ ἰερωτάτην.

⁴⁴ Serv., *Aen.* 8, 285.

⁴⁵ *Ibi.* 8, 663; cfr. Diom. 476 K.

⁴⁶ Ov., *Fast.* 3, 387-388: iam dederat [scil. Numa] Saliis a saltu nomina dicta armaque et ad certos verba canenda modos.

dal suono di un flauto e secondo la guida del *praesul* per la danza e del *vates* per il coro; vi era anche un *magister*, una sorta di capogruppo⁴⁷. Il termine tecnico in Festo è *amptuare* per l'esempio del *praesul* e *redamptuare* per la ripetizione degli altri⁴⁸, con riferimento ad un movimento circolare⁴⁹. I *Salii* danzavano ora tutti insieme ora a turno, intonando gli inni e battendo dei pugnali o delle corte spade sugli *ancilia*, generando così uno strepito, un rumore (ψόφος)⁵⁰, da ritenersi non trascurabile perché prodotto simultaneamente; inoltre le evoluzioni dovevano durare a lungo, giacché il danzare senza dare riposo ai piedi è definito da Orazio *morem in Salium*⁵¹.

La danza appare dunque di volta in volta “acrobatica”, lustrale (danza attorno agli altari), grave e solenne, tumultuosa e rumorosa. Gli stessi termini *exsulto* e *tripudio* sembrano differire sostanzialmente, tra una forma determinata di danza (*tripudio*) e un danzare, un saltare in forma incontrollata (*exsulto*)⁵². La diversa tipologia di danza ha portato recentemente Giulia Sarullo a concludere che

«bisogna distinguere due diverse fasi nelle cerimone saliare, una che potremmo definire “processionale”, nella quale i sacerdoti procedevano per le vie della città, e una “stanziale”, durante la quale venivano eseguite delle vere e proprie coreografie in luoghi specifici»⁵³.

Ma tale danza era anche “estatica”? Nel passo di Festo le evoluzioni dei *Salii* sono definite *exultationes*. Il verbo *ex(s)ultare* deriva da *saltare* con il significato originario di “ballare intensamente” e con meno controllo; con il passare del tempo dalla sfera del “saltellare”, “balzare” e “danzare”, acquisisce altre sfumature di significato, quali “muoversi liberamente”, “sfrenarsi”, così come una dimensione emozionale, quella del “gioire” e dell’“esultare”, dunque l’accezione odierna⁵⁴. Virgilio definisce *exsultantis* i *Salii* rappresentati sullo scudo di Vulcano⁵⁵, associando ai sacerdoti un solo aggettivo che li identifichi nella loro caratteristica principale agli occhi dei lettori: tale caratteristica non è l’“estasi” ma la danza, così come nello stesso verso per i *Luperci* è la nudità; la seconda caratteristica è legata all’attributo più peculiare della loro “tenuta”: i berretti lanosi per i *Luperci* e gli *ancilia* per i *Salii*. La connotazione emozionale richiede un’ulteriore specificazione, almeno nel

⁴⁷ G. Sarullo, *Il “Carmen Saliare”*, cit., p. 12.

⁴⁸ Fest. 334 L (*supra*, nota 18). Per un’analisi dettagliata dei due verbi, cfr. Z. Alonso Fernández, *Redantruare*, cit. Quanto al *vulgus* che doveva ripetere i movimenti del *praesul* concordiamo con Giulia Sarullo (*Danze rituali nella Roma arcaica*, cit., p. 99) nel riferirlo al resto dei sacerdoti piuttosto che all’insieme delle persone che assistevano alla cerimonia.

⁴⁹ *Amp-/amb-, ambi-, am-, an-* per “intorno”, “da ciascuna parte di” (gr. ἀμφί) come in *ambire* per *circumire*. L’esempio più noto in ambito rituale romano è quello degli *Ambarvalia* e dell’*Amburbium*.

⁵⁰ Dion. Hal., *Ant. Rom.* 2, 70, 5.

⁵¹ Hor., *Carm.* 1, 36, 13: *neu morem in Salium sit requies pedum*.

⁵² Z. Alonso Fernández, *La danza en época romana*, cit., p. 87.

⁵³ G. Sarullo, *Danze rituali nella Roma arcaica*, cit., p. 96.

⁵⁴ Cfr. Z. Alonso Fernández, *La danza en época romana*, cit., pp. 86-87; cfr. Ead., *Redantruare*, cit., p. 12.

⁵⁵ Verg., *Aen.* 8, 663-666.

periodo immediatamente successivo a Virgilio, come nel riferimento di Valerio Massimo ai *Luperci*, che li dice *cum laetitia exsultantes*⁵⁶.

Se il *salire* dei *Salii* fosse stato davvero “furioso”, sarebbe stato verosimilmente difficile per i partecipanti mantenere una presenza e una concentrazione tali da seguire *praesul*, *vates* e *magister*, ricordare canti e figure (nessuna fonte parla di improvvisazione) e rispettare i ritmi, compresi quelli dei suoni prodotti battendo le armi. Ad aumentare la difficoltà delle evoluzioni doveva contribuire l’armatura saliare, con il peso delle sue componenti in bronzo quali l’*aenaeum pectori tegumen*⁵⁷ e gli *ancilia*. Il *Carmen Saliare* inoltre era estremamente arduo da ricordare per la sua lingua, talmente arcaica⁵⁸ che all’epoca di Quintiliano gli stessi sacerdoti capivano molto poco di quello che intonavano⁵⁹. La difficoltà di questa lingua rendeva necessaria la figura di un suggeritore e il non averne bisogno doveva essere considerata una cosa fuori dal comune. Tale il caso di Marco Aurelio, entrato a otto anni nella *sodalitas*, dove ricoprì tutte le cariche: egli imparò a memoria *carmina cuncta*, dato tanto più eccezionale in quanto si trattava evidentemente non solo del *Carmen Saliare* ma anche delle formule rituali per *inaugurare* ed *exaugurare*⁶⁰.

Il paragone con i Cureti si pone pertanto solo per quanto riguarda la danza armata (per Dionigi anche per la foggia dello scudo). È verosimile che la danza dei *Salii* potesse destare emozioni più o meno intense sia negli esecutori che nel pubblico: nei giovani patrizi romani per l’esecuzione pubblica di danze ed inni particolarmente impegnativi dal punto di vista fisico e mentale; negli astanti per lo spettacolo straordinario e l’impatto visivo e sonoro di un rituale unico⁶¹, assieme alla visione autoptica dei “talismani” di Roma, gli *ancilia*. Il livello di “spettacolarità” di un evento religioso⁶² poteva avere effetti ideologici importanti: «seeing and being seen constitutes the quintessential principle of Roman public life, and there is a clear awareness of the relationship between ritual performance, social position, and self-display»⁶³. In tali occasioni inoltre viene vivificato il vincolo tra territorio e identità:

«Entendidas en su relación con la topografía de la *urbs*, las acciones de los Salios adquieren, como vemos, un valor excepcional de identidad y dinamismo cultural, una refundación del territorio recorrido que también se basa en la exhibición puntual de la *sodalitas* en enclaves destacados para la expresión de la comunidad»⁶⁴.

⁵⁶ Val. Max. 2, 2, 9.

⁵⁷ Liv. 1, 20, 4. Si trattava di una piastra di bronzo a protezione del petto: cfr. Pol. 6, 23, 14. Plut. (*Num.* 13, 7) parla di larghe cinture (μῦτρα) di bronzo: cfr. Dion. Hal., *Ant. Rom.* 2.70.2.

⁵⁸ Varro, *Ling.* 7, 3.

⁵⁹ Quint., *Inst.* 1, 6, 40: *Saliorum carmina vix sacerdotibus suis satis intellecta*; cfr. Hor., *Epist.* 2, 1, 86-89.

⁶⁰ Capit., *Aur.* 4, 1-4.

⁶¹ Quanto alle risposte emotive e sensoriali si rimanda al concetto di “empatia cinestesica”, per cui cfr. Z. Alonso Fernández, Redantruare, cit., pp. 24-25.

⁶² Sul tema cfr. in generale G. Piccaluga, *Elementi spettacolari nei rituali festivi romani*, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1965.

⁶³ Z. Alonso Fernández, *Roman Dance*, cit., p. 177.

⁶⁴ Z. Alonso Fernández, Redantruare, cit., p. 20.

La danza, peraltro, con l'essere eseguita in armatura e in onore del dio Marte, poteva richiamare, simulare o stimolare una tensione, un'eccitazione, un'emozione come quelle funzionali a dare battaglia⁶⁵, quindi diversamente dai Cureti un "entusiasmo" non divino ma solo guerriero, senza *furor* o invasamento. In più di un passo Livio usa il termine *tripudium* al plurale per riferirsi alle danze eseguite da Galli ed Ispani prima della battaglia, ovviamente *sui moris*⁶⁶. Se poi Catullo, lo stesso che descrive il passo "pesante" dei *Salii*, usa *tripudia* per indicare le danze impetuose in onore di *Attis*⁶⁷, lo fa verosimilmente per evocare il parallelo romano più prossimo a delle danze così tumultuose e varie, non per sottintendere un qualche invasamento dei *Salii*. Ciò senza nulla togliere al fatto che più tardi i termini più tecnici per la danza *tripudium* e *tripudium* siano passati a designare uno stato d'animo, come abbiamo visto per *exsulto* ed *exsultatio*⁶⁸.

Giusta gli studi dell'Alonso Fernández, la danza dei *Salii* sembra rispecchiare una "tecnica del corpo" che riflette l'identità sociale e culturale del popolo di riferimento. In questo caso le caratteristiche propriamente romane associate dalle fonti alle evoluzioni sono *gravitas*, *constantia*, antichità, esecuzione *inter collegas* e virilità⁶⁹:

«*tripudium* is therefore normally used in religious or military contexts, and refers, above all, to communal performances of manliness that showcase physical strength. This is why this word is ascribed almost primarily to the performance of the Salian *sodalitas*»⁷⁰.

Ciò è avvalorato anche dall'affermarsi, a partire dall'Età Augustea, del genere pantomimico, un *dance-drama*⁷¹ che attingeva sia al repertorio della tragedia greca che a temi romani. Il pioniere fu Stefanione, *qui primus togatus saltare instituit*⁷². Egli danzò in ben due *ludi saeculares*, la prima volta nel 17 a.C., e non crediamo che sarebbe arrivato a farlo una seconda volta, come di fatto poi avvenne (sotto Claudio), se avesse danzato in modo sconveniente o invasato in toga, il tradizionale abito romano, in una celebrazione così importante voluta dal severissimo Augusto.

Per concludere, si può ipotizzare che in realtà vi sia stato almeno un momento in cui i *Salii* potevano effettivamente perdere il controllo di sé e magari abbandonarsi a danze sfrenate e movimenti inconsulti. I sacerdoti erano famosi per i banchetti sontuosi che preparavano al termine della giornata di celebrazioni: le fonti rimandano sempre ad un'opulenza proverbiale, come

⁶⁵ F. Prescendi, *Trois pas vers les dieux*, cit.

⁶⁶ Liv. 21, 42, 3; 25, 17, 5; 38, 17, 4.

⁶⁷ Catull. 63, 26.

⁶⁸ Z. Alonso Fernández, *La danza en época romana*, cit., pp. 125-126.

⁶⁹ Z. Alonso Fernández, *Redantruare*, cit., p. 23.

⁷⁰ Z. Alonso Fernández, *Choreography of Lupercalia. Corporeality in Roman Public Religion*, in «Greek and Roman Musical Studies» 4 (2016), p. 316.

⁷¹ T.P. Wiseman, *Popular Memory*, cit., p. 56.

⁷² Plin., *HN* 7, 159.

oggi nel caso dell'aggettivo "luculliano"⁷³. Svetonio racconta che, trovandosi nel Foro di Augusto a giudicare in tribunale, Claudio se ne allontanò improvvisamente colpito dall'odore del banchetto che i *Salii* stavano preparando nel vicino tempio di Marte e si mise a tavola con loro⁷⁴. Nel primo libro dei *Carmina* Orazio menziona i *Salii* due volte: la prima per una danza senza posa («né si dia riposo alle danze, secondo l'uso dei *Salii*»)⁷⁵, la seconda per celebrare la vittoria di Augusto ad Azio – celebre ne è l'esordio *nunc est bibendum* – dicendo: «ora, compagni, è tempo di bere, ora di battere con piede sfrenato la terra, ora d'imbandire (era da tanto, che s'aspettava!) il banchetto di ringraziamento agli dèi con vivande degne dei *Salii*»⁷⁶.

In tale abbondanza non sarà certo mancata la bevanda principe, il vino, e dopo una giornata di danze e canti, eseguiti con attenzione e concentrazione, i sacerdoti si saranno comprensibilmente lasciati un po' andare, magari per qualche bicchiere di troppo (lo potevano fare anche i consoli!). E così anche Cicerone, il quale qualche anno prima, nel 51 a.C., giungendo proprio nel luogo della vittoria celebrata da Orazio, scriveva ad Attico che nelle soste del viaggio aveva banchettato «in modo degno dei sacerdoti *Salii*»⁷⁷ grazie alle vivande procurate dall'amico, come con Milone avrebbe usato qualche indulgenza per un *salire* un po' più sfrenato e meno "romano" del lecito.

ABSTRACT

Secondo Cicerone la summa vis di ritmi e suoni, unita a poesia e canto, è capace di influenzare lo stato d'animo; tale forza intensissima non fu trascurata neanche dai Romani fin dall'età più arcaica, come provano i versi dei Salii, i sacerdoti che danzavano armati e intonavano inni in onore di Marte.

Dionigi di Alircarnasso paragona i Salii ai Cureti: ma se questi ultimi durante le loro danze armate sperimentavano una sorta di trance, ciò accadeva anche ai primi? Sicuramente il rituale da loro eseguito doveva destare intense emozioni; d'altra parte, era richiesta loro una grande concentrazione per la difficoltà delle coreografie e del Carmen Saliare.

Al di là della loro opinione negativa sulla danza, sembrano comunque ravvisabili occasioni in cui era permesso ai Romani eseguire delle danze senza biasimo, sempre però con gravitas e senza furor o perdita di controllo: ciò sarebbe stato giudicato con la massima severità dalla cultura romana.

For Cicero the summa vis of rhythms and sounds, together with poetry and singing, is capable of influencing the mood; this most intense force was not neglected by the Romans as well since the most ancient times, as shown

⁷³ Cfr. ad es. Porph., *Hor. Carm.* 1, 37, 2-4; Tert., *Apol.* 39, 15.

⁷⁴ Suet., *Claud.* 33, 1, 3.

⁷⁵ Hor., *Carm.* 1, 36, 12.

⁷⁶ *Ibi*, 1, 37, 1-4.

⁷⁷ Cic., *Att.* 5, 9, 1: *epulati essemus Saliarem in modum.*

by the verses of the Salians, the priests who danced armed and sang hymns in honour of Mars.

Dionysius of Halicarnassus compares the Salians to the Curetes: but whereas the latter experienced a sort of trance during their armed dances, did that happen to the Salians as well? The ritual they performed could surely raise intense emotions; on the other hand, much concentration was needed because of the great difficulty of the performance of both the choreographies and the singing of the Carmen Saliare.

Notwithstanding their negative opinion about it, nevertheless it is possible to recognise occasions in which it was possible for the Romans to dance without reproach, even if always with gravitas, without furor or losing control: this would have been judged with utmost severity by Roman culture.

KEYWORDS

Danza, trance, Salii, Roma, religione

Dance, trance, Salii, Rome, religion